

NEFT KONLARIDA IZLOV-QIDIRUV ISHLARINING ATROF- MUHITGA SALBIY TA'SIRI

Yarboboyev Tulqin Nurboboyevich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Foydali qazilmalar geologiyasi va razvedkasi” kafedrası professor v.b., t.f.n.

Qosimova Karima Yodgor qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Maqolada adabiy materiallar tahlili asosida neft konlarini geologik qidirishning ekologik muammolari ko‘rib chiqilgan. Texnogen ta’sirning jadalligini va kimyoviy elementlar va ularning birikmalarini ifloslanish zonalaridagi xatti-harakatlarini aniqlaydigan tabiiy sharoitlar muhokama qilingan. Qidiruv va burg‘ilash ishlarining ekologik ta’sirini xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, tabiiy resurslar, geologik-qidiruv, burg‘ilash, neft, chiqindi, burg‘ilash eritmasi, texnologiya.

Аннотация. В статье на основе анализа литературных материалов рассматриваются экологические проблемы геологоразведочных работ нефтяных месторождений. Обсуждаются природные условия, определяющие интенсивность техногенного воздействия и поведение химических элементов и их соединений в зонах загрязнения. Анализируются особенности воздействия на окружающую среду геологоразведочных и буровых работ.

Ключевые слова: экология, природные ресурсы, геологоразведка, бурение, нефть, буровой раствор, технология.

Abstract. The article on the basis of an analysis of literary materials are considered environmental problems of geological exploration of oil fields. Natural conditions that determine the intensity of technogenic impact and the behavior of

chemical elements and their compounds in the pollution zones are discussed. The features of the environmental impact of geological exploration and drilling works are analyzed.

Key words: ecology, natural resources, exploration, drilling, oil, drilling mud, technology.

Iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini rivojlantirish mineral-xomashyo bazasi va yoqilg'i-energetika resurslarini kengaytirishni talab qiladi, bu esa o'z navbatida foydali qazilmalarning eng muhim turlarini izlash va batafsil qidirish uchun burg'ilash ishlarini kengaytirish bilan chambarchas bog'liq. Qidiruv va qazib olish quduqlari sonining, shuningdek foydali qazilmalarni qazib olish hajmining yanada ko'payishi ekologik muvozanatning buzilishi bilan uzviy bog'liqligi sababli atrof-muhitni va yer ostini muhofaza qilish masalalari muhim ahamiyat ega.

Geologik-qidiruv ishlarini olib borish, konlarni ishlatish va neftni tashish jarayonida yer maydonlari ajratiladi, tabiiy suvlar va atmosferaning ifloslanishi yuzaga keladi. Neft qazib chiqariladigan hududlarda atrof-muhitning barcha komponentlari jadal texnogen yuklamaga duchor bo'ladi. Bunda zararli ta'sir ko'rsatish darajasi uglevodorodlar uyumlarini ishlatish miqyoslari va davomiyligi bilan baholanadi.

Neft va gazni qidirish, burg'ilash, qazib olish, tayyorlash, tashish va saqlash jarayonlari texnologik, transport, maishiy va yong'indan himoya qilish ehtiyojlari uchun katta hajmdagi suvni va bir vaqtning o'zida kimyoviy reagentlar, sirt faol moddalar va neft mahsulotlarini o'z ichiga olgan yuqori minerallashtirilgan oqava suvlarning xuddi shunday hajmlarini chiqarib yuborishni talab qiladi.

Neft qazib olishning texnologik jarayonlarida atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy moddalar quyidagilar hisoblanadi: neft va neft mahsulotlari, oltingugurt va vodorod sulfidli gazlar, minerallashtirilgan qatlam suvlari, neft konlaridan va quduqlarni burg'ilashdan chiqadigan oqava suvlar, burg'ilash shlami, neft qazib chiqarishni

jadallashtirish, burg‘ilash va neft, gaz va suvlarni tayyorlash uchun ishlatiladigan kimyoviy reagentlar [1, 2].

Quduqlarni burg‘ilash jarayonida atrof-muhit va yer ostini zararlantiruvchi manbalarni doimiy va vaqtinchalik turlarga ajratish

mumkin. Birinchi turgan shlam

omborlaridan burg‘ilashning suyuq chiqindilarini sizilishi va oqib chiqishi kiradi. Ikkinchilariga – tizma orqasida namoyon bo‘lishiga va qatlamlararo oqib o‘tishiga olib keladigan, sementlangan tizma sohasining nogermetikligini buzilishi; burg‘ilash jarayonida burg‘ilash eritmasining yutilishi; qatlam suyuqliklarining yer yuzasiga otilib chiqishi; burg‘ilash maydonining suv bosishi va boshqalar kiradi. Ikkinchi guruh uchun umumiy narsa shundaki, ifloslanish manbalari tabiatda ehtimoliy bo‘lib, ularning oqibatlarini oldindan aytish qiyin.

Hozirgi vaqtda foydalanilayotgan quduqlarni qurish texnologiyasi yer yuzasida texnogen buzilishlarni, shuningdek burg‘ilash paytida kollektor qatlamlarni ochishda chuqurlikdagi fizik-kimyoviy sharoitlarning o‘zgarishini keltirib chiqaradi. Quduqlarni o‘tish va jihozlash paytida atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalar burg‘ilash eritmalarini tayyorlash uchun ishlatiladigan ko‘p sonli kimyoviy reagentlar hisoblanadi. Bugungi kunga qadar burg‘ilash eritmalarining tarkibiga kiritilgan barcha reagentlar maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyaga ega emas va zararli ko‘rsatkichlarni ko‘paytiradi.

Neft va neft mahsulotlari atrof-muhitni sezilarli darajada ifloslantiradi, ular nafaqat burg‘ilash suyuqliklarining tarkibiy qismlari sifatida, balki yoqilg‘i-moylash

1- rasm. Burg‘ilash maydonchasining umumiy ko‘rinishi.

materiallaridan foydalanganda, quduqlarni sinovdan o'tkazishda yoki avariylar natijasida ham yuzaga chiqishi mumkin [3, 4, 5].

Burg'ilash uskunasini qurish jarayonida atmosferaning ifloslanishi asosan avtomobil dvigatellaridan atmosferaga chiqindi gazlarning chiqishi bilan cheklanadi. Yil davomida bitta burg'ilash uskunasi dizel qurilmalarining ishlashi atmosferaga 2 tonnagacha uglevodorodlar va qurum, 30 tonnadan ortiq azot oksidi, 8 tonna uglerod oksidi, 5 tonna oltingugurt dioksidini chiqarishni ta'minlaydi. Burg'ilash moslamalarini elektr uzatmaga o'tkazish neft mahsulotlari sarfini kamaytirish imkoniyatini yaratadi, hududning ifloslanishini kamaytiradi va atmosferaga yoqilg'i yonish mahsulotlarining chiqindilarini bartaraf qiladi [1, 7].

1-jadval

Neft konlarida izlov-qidiruv ishlarining atrof-muhitga salbiy ta'sir qiluvchi omillari

Tabiiy obyektlar		
Yer yuzasi	Suvli muhit	Atmosfera havosi
Tuproq va o'simlik qoplamasining zararlanishi va ifloslanishi. Burg'ilash uskunalari-ni qurishga va vaqtinchalik yashash joylariga yer ajratilishi. Ekzogen geologik jarayonlarning faollashishi. Ekotizimning biomahsuludorligini pasayishi.	Yer usti va yer osti suvlarining burg'ilash eritmasi bilan ifloslanishi, izlov-qidiruv quduqlari bilan ochilganda yer osti sho'r suvlarining yer yuzasidagi suv havzalariga tushishi.	Quduqlarni burg'ilash va o'zlashtirish jarayonida neft va gazni tasodifiy (avariya tufayli) chiqishi. Yo'llar va sanoat maydonlarini qurishda gaz-changli ifloslanish.

Quduqni burg'ilash paytida burg'ilash suyuqliklari tuproq qatlamiga, yer usti va yer osti suvlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularning sarfi kuniga 30 m³ ga yetishi

mumkin. Bundan tashqari, quduqlarni burg'ilashda yiliga 1 ming tonnagacha bo'lgan neft mahsulotlaridan foydalanish mumkin [3, 6].

Quduqlarni sinash davrida uglevodorodlar bilan ifloslanish yuqori bo'ladi, burg'ilash uskunasi demontaj qilish davrida esa foydalanilgan texnik materiallar va jihozlarni tiklashga tegishli bo'lmagan ishlar tufayli hududning ifloslanishi yuzaga keladi. Yuvish suyuqlari tarkibiga toksik xususiyatlarga ega bo'lgan bir qator kimyoviy ingrediventlar (ammoniy, fenollar, sianoguruhlar, qo'rg'oshin, bariy, poliakrilamid va boshqalar) kiradi. Maxsus yuvuvchi suyuqliklarni chiqarish (masalan, UV asosida tayyorlangan) ayniqsa og'ir ekologik oqibatlariga olib keladi. Organik reagentlarning mavjudligi oqava suvlarda suspenziyalar va kolloid tizimlarning shakllanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan eritmalar yer omborlarda saqlanadi, ularning devorlari va pastki qismi loy kolloid-kimyoviy yoki plyonkali ekranlar bilan mustahkamlangan. Omborlarning sig'imi bir necha ming kub metr ga yetadi. Ekranlarning past suv o'tkazuvchanligi tufayli ular tuproq qoplamini, aeratsiyalanish zonasining tuproqlarini va yer osti suvlarini ifloslanishdan yetarlicha himoya qiladi. Omborlar bevosita ularning joylashgan joyida bartaraf qilinadi. Burg'ilash suyuqliklari uchun saqlash joylarining chuqurligi yer osti suvlari sathining holati bilan belgilanadi. To'plangan qoldiqlarni bartaraf qilishda qoplama tuproqning qalinligi bir metrdan kam bo'lmasligi lozim [8].

Omborlarni tuproq bilan to'ldirish orqali ularni yo'q qilish usuli ifloslantiruvchi moddalarning filtrlanish-diffuziya migratsiyasi paytida fazoviy tarqalishini istisno qilmaydi. Yillik 600-650 mm yog'ingarchilik bilan qumli-gil cho'kindilar va yer osti suvlarining sho'rlanish frontini harakat tezligi yiliga 30 m ga yetishi aniqlangan. Natijada burg'ilash eritmasini ko'mishning mazkur ta'siri ostida bo'lgan grunt suvlarining minerallanishi 200-250 barobarga ortadi, zararlanish maydoni esa bir necha gektarlarni tashkil etishi mumkin [1]. Jadal o'zlashtirilayotgan maydonlarda

shlam va foydalanilgan burg'ilash eritmalarini konteynerlarda yig'ish hamda ularni maxsus joylarga chiqarib ko'mish amaliyoti qo'llanilmoqda.

Neft konlarini burg'ilash jarayonida atrof-muhitni muhofaza qilish choralari yer, yer usti va yer osti suvlarining burg'ilash suyuqliklari, kimyoviy moddalar, neft mahsulotlari, minerallashtirilgan suvlar bilan ifloslanishining oldini olishga qaratilgan bo'lishi kerak. Ularga quyidagilar kiradi:

- burg'ilash maydonini, neft mahsulotlari va kimyoviy reagentlar idishlarini rejalashtirish va atrofni o'rab olish, burg'ilash eritmaları va shlamni saqlash uchun yig'iladigan temir-beton idishlardan yoki devorlari va tubi gidroizolyatsiyalangan yer omborlaridan foydalanish;

- burg'ilash eritmasidan ko'p marotaba foydalanish, turg'unlashtirish, yutuvchi gorizontlarga tashlash yoki uni va shlamni maxsus ajratilgan joyga olib chiqish;

- burg'ilash ishlaridan keyin yerlardan unumli foydalanish va albatta rekultivatsiya qilish [1, 2, 9].

Neft va neft mahsulotlarining favqulodda to'kilishlarini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf qilishning zamonaviy texnologiyalari va jihozlarini qo'llash, mukammal ishlab chiqarishni boshqarish tizimi va havo, suv va tuproqni himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi bilan bir qatorda samarali sorbing materiallaridan foydalanish atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Adabiyotlar

1. Кесельман Г.С., Махмудбеков Э.А. Защита окружающей среды при добыче, транспорте и хранении нефти и газа. - М.: Недра. 1981 г. -256 с.

2. Тетельмин Б.В., Язев В.А. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2009. - 352 с.

3. Ярбобоев Т.Н. Комилов Б., Қосимова К.Ё. Геологик-кидирув ишлари билан боғлиқ экологик муаммолар // Eurasian journal of academic research. ООО «Innovative Academy RSC». Volume 2 Issue 5, May 2022. P. 353-357.

4. Ярбобоев Т.Н., Қосимова К. Тоғ-кончилик саноатининг экологик муаммолари // ТА’ЛИМ FIDOYILARI Respublika ilmiy-uslubiy jurnali. Iyul 2022 1-qism. 57-64 b.
5. Ярбобоев Т.Н., Хаитов О.Г. Методы поиска и разведки месторождений нефти и газа. Карши. 2018 г. -462 с.
6. Полозов М.Б. «Экология нефтегазодобывающего комплекса». Учебно-методическое пособие. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012 г. -174 с.
7. Бардик Д., Леффлер У. Нефтехимия. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003 г. - 408 с.
8. Беляева В.Я., Коршак А.А., Шаммазов А.М. и др. Нефтегазовое строительство. - М.: ОМЕГА-Л, 2005 г. - 774 с.
9. Ярбобоев Т.Н. Қосимова К.Ё. Тоғ-кончилик саноатида зарарланган ерларни рекультивация қилиш усуллари// Innovations in Technology and Science Education. Volume 1, issue 5. 2023. P. 82-91.